

YONG'OQ TURKUMI VAKILLARINING SISTEMATIK TAHLILI, AMALIY AHAMIYATI VA TARQALISH AREALLARINI O'RGANISH

Xalmuratov M.A.¹, Mustafayeva Mehriniso²

¹DTPI dotsenti, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15646005>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yong'oqdoshlar oilasi (*Junglandaceae*) vakillarining sistematikasi, tabiatda tarqalishi, tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari va sanoatdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: botanik tavsifi, alfa-linol, chandler navi, flavonoidlar, gidroyuglon, chetga eksport.

Абстрактный. В статье приведены сведения о систематике, распространении в природе, строении, видовых признаках и промышленном значении представителей семейства *Junglandaceae*.

Ключевые слова: ботаническое описание, альфа-линоленовая кислота, сорт Чандлер, флавоноиды, гидроюглон, экспорт.

Abstract. The article provides information on the taxonomy, distribution in nature, structure, species characteristics and industrial significance of representatives of the *Junglandaceae* family.

Keywords: botanical description, alpha-linolenic acid, Chandler variety, flavonoids, hydrojuglone, export.

Botanik tasviri: Balandligi 25 m gacha bo'lgan katta daraxt. Qalin magistral kulrang qobiq bilan qoplangan, novdalar diametri taxminan 20 m bo'lgan keng tojni hosil qiladi. Barglari ikki yoki besh juft cho'zilgan tuxumsimon varaqlardan iborat, ularning uzunligi 40 dan 70 mm gacha bo'ladi. Gullari ikki xonali, mayda, yashil, bir uyli o'simliklar. Yong'oq shamol bilan changlanadigan o'simlikdir. Mevasi perikarp teri ekzokarpdan iborat bo'lib, tolali mezokarpni va lignifikatsiyalangan endokarpni qoplaydi, bu kuchli tuxumsimon yoki sferik tosh bo'lib, ikkitadan beshta to'liq bo'lmagan septadan iborat; Mevasi yetilganda, mevaning qobig'i ikkiga bo'linadi va yong'oq ajralib chiqadi. Odatda may oyida daraxtlar barg yozish bilan bir vaqtda gullaydi. Ba'zan iyun oyida yana gullaydi. Mevalar sentyabr-oktyabr oylarida pishib, hajmi, shakli, ta'mi, qobig'ining qattiqligi, bo'linishlarning rivojlanishi, kimyoviy tarkibi va boshqa belgilari bo'yicha anchagina farq qiladi. Bitta yong'oqning og'irligi 5–17 g, yadrosi 40–58% ni tashkil qiladi. Urug'lik va vegetativ vositalar bilan o'zini yangilaydi. Hayotning birinchi yilida ko'chatlar besh yoshda 1,5 m, 20 yoshda esa 3,5 m ga yetadigan mustahkam ildizni hosil qiladi. Uning gorizontal ildizlari uch yildan besh yil orasida rivojlanadi, aksariyati 20-50 sm chuqurlikda joylashgan. Uning kurtaklari yumaloq bo'ladi. Kurtakli o'simliklar ko'chatlarga qaraganda tezroq o'sadi. Qulay sharoitlarda parvarishlanayotgan daraxtlar meva berish qobiliyatini saqlagan holda, 300–400 yilgacha yashaydi.

Tarqalishi: Yovvoyi tabiatda yong'oqlar Kavkazortida, ayniqsa g'arbiy qismida, shuningdek, Tolish tog'larida o'sadi. Yong'oq shimoliy Xitoy, Shimoliy Hindiston, Tyan-Shan,

Eron, Kichik Osiyo, Bolqon, Ukraina, janubiy Rossiya va Gretsiyada ham keng tarqalgan. 1976-yildagi ma'lumotlarga ko'ra, yong'oq o'rmonlarining eng katta maydonlari (25 ming gektardan ortiq) Qirg'iziston janubida Farg'ona va Chotqol tizmalarining yon bag'irlarida, dengiz sathidan 1100-2000 m balandlikda saqlanib qolgan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida qadimgi yong'oq o'rmonlari bor (Arslanbob, Qizil-Unkur, Ko'k-Jangoq hududlari). Turkmanistonning janubi-g'arbidagi tog'larida ham (Ayder, Porder, Xo'zli, Qoroyalchi daralari) qadimgi yong'oqzorlar saqlangan. Yong'oq chuqur, chirindiga boy, o'rtacha nam, yaxshi aeratsiyaga ega tuproqlarda o'sadi. Chuqurligi 4 m gacha va yon tomondan 20 m gacha cho'zilgan mustahkam ildizi katta maydonli tuproqni egallaydi. Bu esa ma'lum quruq davrlarga chidamliligidan darak beradi.

Yong'oq yorug'sevor o'simliklar bilan soyaga chidamli turlari o'rtasidagi oraliq o'rinni egalaydi, biroq yorug'lik yetarli bo'lganda, mo'l hosil beradi. Nam yetarli bo'lgan tuproqlardagina yaxshi o'sadi. Mevasi naviga, ob-havo sharoitiga va o'sadigan joyiga qarab, 10 sentyabrdan 10 oktyabrgacha pishadi. Yong'oq daraxti 8-10, payvand qilingani esa 4—6 yildan boshlab hosilga kiradi. Ayrim tezpishar navlari ikki-uch yoshdayoq meva bera boshlaydi. Bir tup yong'oqdan qulay sharoitda 100-150 kilogramm, hatto 300-500 kilogrammgacha hosil olish mumkin. Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida naviga qarab, yong'oqning 4 ta navi yetishtiriladi. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan yong'oq mahsuloti Avstriya, Ozarbayjon, Afg'oniston, Belarus Respublikasi, Bosniya va Gersegovina, Germaniya, Gruziya, Isroil, Hindiston, Iroq, Eron, Italiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Latviya, Livan, Mongoliya, Niderlandiya, BAA, Rossiya, Siriya, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda.

Yong'oqlar hajmi kichik bo'lishiga qaramay, foydali moddalarga boydir. Ularda vitaminlar, minerallar, shuningdek "zararli" xolesterin darajasini pasaytirishga imkon beruvchi monoto'yintirilgan va polito'yintirilgan yog'lar mavjud. Ko'plab klinik sinovlar davomida yong'oqlarning taomlarga qo'shilishi organizmga ijobiy ta'sir qilishi, moddalar almashinuvini normallashtirishi va immunitetni oshirishi isbotlangan. Bunga ularning ancha kaloriyali mahsulot ekanini qo'shsak, yengil tamaddi qilish uchun mukammal yegulikka ega bo'lamiz.

Yong'oq B2, B12, A, D C, E, K vitaminlari va ko'plab boshqa moddalarga boy. Bunday yong'oqlarda ayniqsa alfa-linol kislotasi ko'p bo'ladi. Shu bois yurak ritmini normallashtirishda yong'oqlarning shu turi iste'mol qilinadi. Sezilarli natijalarga erishish uchun mutaxassislar kuniga 8 tagacha yong'oq iste'molini tavsiya qilishadi. Abu Ali ibn Sino yong'oq haqida shunday degan: "Yaprog'i va qobig'i burishtiruvchi bo'lib, qon oqishiga qarshi foydasi bor. O'g'i el yaraga, sarmasga va ko'z atrofidagi yaralarga malham bo'ladi. O'ng'oqning murabosi mijozi sovuq me'da uchun (buyrakka ham) foydali, gijjalarni haydaydi".

Ulug' tabib yong'oq bargi shirasini iliq holda quloq ichi yiringlaganda tomizgan, po'stidan tayyorlangan qaynatmani esa bachadondan qon ketishini to'xtatishda qo'llagan.

Mag'zi. O'ng'oq mag'zi tarkibida yog', oqsil, temir va kobal't, S, A, R, E kabi vitaminlar mavjud. Mevaning mag'zi erkaklarda jinsiy quvvatni oshiradi, buning uchun kuniga 10-12 ta yong'oq eb turish tavsiya etiladi. Ayniqsa, mag'zini maydalab, asal bilan aralashtirib kuniga 3-4 osh qoshiqdan eb turilsa, tanaga quvvat beradi. Shuningdek, prostata bezi yallig'lanishi, adenoma, oshqozon-ichak, jigar va buyrak kasalliklarining oldini olishda ham yong'oq eyish tavsiya qilinadi. Ateroskleroz, yurak-qon tomir dardlari, semizlik, kamqonlikka duchor bo'lishni istamaganlar uchun yong'oq bebaho ko'makchi. Yong'oqning mag'zi bilan

birga po'stlog'i hamda bargi ham inson organizmi uchun foydalidir. Uning po'stlog'i tarkibida oshlovchi modda, bo'yoq va boshqa moddalar, bargida S, R va V1 vitaminlari, karotin, flavonoidlar, gidroyuglon, efir moyi, xom mevasi po'stlog'ida ko'p miqdorda S darmondorisi, mag'zida esa karotin va yog' bor. Bargidan siqib olingan shirasi temiratki va boshqa teri kasalliklariga qarshi davo sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, bargidan tayyorlangan damlama bolalardagi raxit va diabet kasalliklarini davolashda, gijja haydovchi vosita sifatida, angina (bodomcha bezlarining yallig'lanishi) va gingivit (milk shilliq qavatining yallig'lanishi) kasalligida, og'iz va tomoqni chayish uchun qo'llaniladi. Xom mevasi gijjaga qarshi iste'mol qilinadi. Qolaversa, undan tayyorlangan murabbo qalqonsimon bez xastaligi (bo'qoq) ni davolashda foydali hisoblanadi. Chunki, uning tarkibida ko'p miqdorda yod moddasi mavjud.

Dunyoda har yili 2 million tonnadan ziyod yong'oq yetishtiriladi va iste'mol qilinadi. So'nggi 4 yilda ushbu mahsulotni iste'mol qilish 20 foiz o'sdi. AQSh, Chili, Ukraina, Xitoy va Moldova eng ko'p yong'oq eksport qiluvchi mamlakatlar sirasiga kiradi. Chili, Ukraina va Moldova singari rivojlanayotgan mamlakatlarning uO'zbekiston ushbu mahsulotni yetishtirish bo'yicha qulay iqlim sharoitiga ega bo'lishiga qaramay, yong'oq eksport qiluvchi asosiy mamlakatlar qatoriga kirmaydi. Buning sababi nima? mumiyy eksport hajmida yong'oqning ahamiyati katta. Yong'oq plantatsiyalari tomon ilk qadamlar

"Chandler tez hosil beradigan nav bo'lib, uchinchi yildan hosilga kira boshlaydi. Yana 500 gektar maydonni yong'oqzorga aylantirishni rejalashtiryapman. Boshqa navlarni ekib ko'rmoqchimiz. Bu mahsulotga talab katta. Biz butun respublika bo'ylab yong'oq xarid qilamiz. Ularni qayta ishlab, qadoqlab, so'ngra Turkiya, Ozarbayjon, Belarus, Birlashgan Arab Amirliklari, Iroq va Eronga eksport qilamiz", – deydi 21 yildan buyon yong'oq biznesi bilan shug'ullanib kelayotgan Tolibjon.

Dunyoda har yili 2 million tonnadan ziyod yong'oq yetishtiriladi va iste'mol qilinadi. So'nggi 4 yilda ushbu mahsulotni iste'mol qilish 20 foiz o'sdi. AQSh, Chili, Ukraina, Xitoy va Moldova eng ko'p yong'oq eksport qiluvchi mamlakatlar sirasiga kiradi. Chili, Ukraina va Moldova singari rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy eksport hajmida yong'oqning ahamiyati katta. Masalan, 2017/2018-yilgi mavsumda Ukrainaning yong'oq eksportidan tushgan daromadi 131,5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Taqqoslash uchun 2017-yilda O'zbekiston avtosanoati umumiy miqdori 143 million dollarlik yengil, yuk mashinalari va avtobuslarni eksport qildi. Yana bir misol: Chili yong'oqzorlarni 5 baravarga ko'paytirib, eksport hajmini qariyb 1 milliard dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda. Kaliforniyadan keltirilgan Chandler yong'og'i ko'chatlari hali iqlim sharoitimizga moslashib ulgurmad. U yerning iqlimi biznikidan butunlay farq qiladi. Kaliforniyada bizdagi bahorgi sovuq ob-havo yoki jazirama yoz yo'q. Shu bois bu nav O'zbekistonga qanday moslashib ketadi, qanaqa hosil beradi va qanday kasalliklarga chalinadi – oldindan bir narsa deyish qiyin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.S.Vernik –Orexovnie leso Uzbekistan.T, 1964;
2. Sh. Kamalov –Yestestvennoye vozobnovleniya orexoviyx lesov Uzbekistana T, 1988;
3. V.V Kuznetsov –O'zbekistonning yong'oq mevali o'simliklari T, 1956;
4. Щепотьев Ф.Л.-Орехоплодовые древесные породы.Москва; «Лесная промышленность»-1969;

5. Ядров А.А.-Орехоплодные и субтропические плодовые культуры. Киев; «Таврия»-2020.
6. Ramos, David Degree. Walnut product manual. University of California-2021.